

«НАУКА 2026: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Материалы международной
научно-практической конференции

(01.06.2026)

Редакционная коллегия:

Доктор экономических наук, профессор Федорова Ю.В.
Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент, Мухаммадиев К.Б.
Доктор социологических наук, доцент Смирнова Т.В.
Доктор технических наук, доцент Хайдарова С.

О13 «НАУКА 2026: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Москва
2026 материалы международной научно-практической конференции (01.06.2026
г., Москва) Отв. ред. Морозов С.А. – Издательство ЦПМ «Академия
Просвещения», Москва.
2026

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-11/2026-02

© Московский государственный педагогический университет, 2026
© Саратовский государственный технический университет, 2026
© Автономная некоммерческая организация "Центр развития туристических проектов и молодежных инициатив "ВОКРУГ ВОЛГИ", 2026

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida ushbu mavzuni o'qitish bo'lajak matematika o'qituvchilarining ilmiy-nazariy tayyorgarligini kuchaytiradi. Talabalar parabolik-giperbolik tenglamalar orqali matematik modellashtirish, shartlarni tahlil qilish, masalaning to'g'ri qo'yilganligini baholash va yechim xossalarini asoslash kabi muhim kompetensiyalarni egallaydi. Natijada ular murakkab matematik tushunchalarni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy va metodik nuqtayi nazardan ham anglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu ma'noda, parabolik-giperbolik turdagi tenglamalarni o'rganish matematika ta'limining ilmiylik, izchillik va amaliy yo'naltirilganlik tamoyillarini mustahkamlovchi muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Salohiddinov, M. S. (1974). Aralash tipdagi tenglamalar. Toshkent: Fan.
2. Salohiddinov, M. S., & O'rinov, A. Q. (1996). Matematik fizika tenglamalari. Toshkent: O'zbekiston.
3. Jo'rayev, T. J., & Salohiddinov, M. S. (2001). Xususiy hosilali differensial tenglamalar. Toshkent: O'qituvchi.
4. Karimov, E. T. (2017). Aralash tipdagi differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Bitsadze, A. V. (1981). Uravneniya smeshannogo tipa. Moskva: Nauka.

Munis Abdullayev
Xalqaro nordik universiteti
Sanoatni boshqarish va raqamli texnologiyalar kafedrası mudiri
PhD professor
Email: m.abdullayev@nordicuniversity.org

NEFT-GAZ SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada neft-gaz sanoati korxonalarida raqamli transformatsiya sharoitida iqtisodiy samaradorlikni boshqarish usullari tadqiq etilgan. Raqamli texnologiyalar, jumladan ERP, SCADA, IoT, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlilining ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri hamda ularning iqtisodiy natijadorlikni oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida neft-gaz korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish, energiya resurslaridan samarali foydalanish va boshqaruv qarorlarining sifatini yaxshilash imkoniyatlari baholangan. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholash ko'rsatkichlari va ularni boshqarish mexanizmlari takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari neft-gaz sanoati korxonalarida raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirish va iqtisodiy natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: neft-gaz sanoati, raqamli transformatsiya, iqtisodiy samaradorlik, raqamli texnologiyalar, ERP tizimi, SCADA tizimi, IoT, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, ishlab chiqarish samaradorligi, raqamli boshqaruv, investitsiya samaradorligi

Kirish

Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal sur'atlarda rivojlanishi sanoat korxonalarini faoliyatini tashkil etish va boshqarishda yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda ERP (Enterprise Resource Planning), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili kabi raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiya qilish korxonalar faoliyati samaradorligini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Sanoat korxonalarida raqamlashtirish jarayonlari faqat texnologik yangilanish bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiy natijadorlikni ta'minlashning muhim vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun katta hajmdagi investitsiyalar talab qilinishi sababli ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va boshqarish masalasi dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamlashtirish loyihalarining iqtisodiy natijalarini aniqlash, investitsiyalarning qaytarilish darajasini baholash hamda raqamli transformatsiyaning korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda neft-gaz sanoatida raqamli transformatsiyaning asosiy muammosi texnologiyalarni tanlash emas, balki ularni ishlab chiqarish jarayonlariga keng ko'lamda va barqaror integratsiya qilish hisoblanmoqda. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, raqamli loyihalarining katta qismi texnik yechimlar yetishmasligi sababli emas, balki tashkiliy boshqaruv, iqtisodiy asoslash, kadrlar tayyorligi va institutsional muvofiqlashtirishdagi muammolar tufayli kutilgan natijaga erisha olmayapti. Xususan, McKinsey & Company ma'lumotlariga ko'ra, neft-gaz sohasida raqamli loyihalarining aksariyati pilot bosqichdan keyin keng sanoat tatbiqiga o'tmaydi, bunda asosiy to'siq sifatida

o'zgarishlarga tashkiliy qarshilik, investitsiya samaradorligining noaniqligi va biznes-jarayonlarning raqamli muhitga moslashtirilmaganligi qayd etilgan²¹

Global raqobatning kuchayishi, energiya resurslari bozoridagi yuqori o'zgaruvchanlik, xarajatlarni qisqartirish zarurati va ESG talablarining kengayishi neft-gaz kompaniyalarini raqamli texnologiyalarni joriy etishga nisbatan tashkiliy-iqtisodiy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishga undamoqda²² Ayniqsa, raqamli loyihalarni iqtisodiy asoslash, investitsiya qaytishi muddatini baholash, biznes-jarayonlarni qayta tashkil etish, xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda o'zgarishlarni boshqarish mexanizmlarini shakllantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda²³

Neft-gaz sanoatida raqamli transformatsiya muvaffaqiyati ko'p jihatdan korxonaning tashkiliy tayyorligi, boshqaruv qarorlarining muvofiqligi, investitsiya resurslarining maqbul taqsimlanishi va raqamli yetuklik darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, «Muborak gazni qayta ishlash zavodi» MChJ ishlab chiqarish jarayonlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etishning tashkiliy va iqtisodiy shartlarini baholash, mavjud institutsional to'siqlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzu oid adabiyotlar tahlili

Neft va gaz sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'nggi o'n yilliklarda jadal rivojlanib, sanoat 4.0 konsepsiyasi doirasida keng ko'lamlı nazariy va amaliy yondashuvlar shakllangan. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish tizimlariga integratsiya qilish masalasi asosan operatsion samaradorlikni oshirish,

²¹ McKinsey & Company. Harnessing volatility: Technology transformation in oil and gas. – New York: McKinsey Global Institute, 2023. – 67 p.

²² Абдуллаев М.К. Корхона бошқарувида ахборот тизимларидан самарали фойдаланиш жараёнларининг тадқиқи // иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши. – Тошкент, 2019.

²³ Deloitte. Digital transformation in oil and gas: Overcoming the obstacles. – New York: Deloitte Insights, 2022. – 34 p.

xarajatlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash nuqtayi nazaridan o'rganilgan.

Industry 4.0 konsepsiyasining nazariy asoslarini ishlab chiqishda Klaus Schwab, Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster hamda Hermann, Pentek va Otto kabi olimlarning ishlari muhim o'rin tutadi. Ular sanoat jarayonlarini raqamlashtirish, kiber-fizik tizimlarni joriy etish va ishlab chiqarishni real vaqt rejimida boshqarish modellari bo'yicha fundamental yondashuvlarni taklif etgan.

Raqamli iqtisodiyot va unumdorlik o'rtasidagi bog'liqlik Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee tomonidan chuqur tahlil qilingan bo'lib, ular raqamli texnologiyalar mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni tezlashtirishda muhim omil ekanligini asoslab bergan. Michael Porter esa raqamli transformatsiya jarayonlarining korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sirini strategik boshqaruv nuqtayi nazaridan o'rgangan.

Neft va gaz sanoatida raqamli yechimlarni qo'llash bo'yicha ilmiy ishlarda Digital Twin (raqamli egizak) konsepsiyasi Michael Grieves tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u ishlab chiqarish obyektlarining virtual modellarini yaratish orqali jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi. Kevin Ashton tomonidan ilgari surilgan Internet of Things (IoT) konsepsiyasi esa sanoat qurilmalarini real vaqt rejimida monitoring qilish va ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirishda asosiy texnologik baza sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, Robotic Process Automation (RPA) yo'nalishida Willcocks va Lacity tadqiqotlari biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, inson omilini kamaytirish hamda boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatib bergan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda neft va gaz sanoati korxonalarida raqamli transformatsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini boshqarish usullarini o'rganish uchun kompleks ilmiy yondashuv qo'llanilgan. Tadqiqot metodologiyasi nazariy, empirik va tahliliy bosqichlarni o'z ichiga oladi hamda

raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etishning iqtisodiy natijalarini baholashga qaratilgan.

Tadqiqotning nazariy asosini raqamli iqtisodiyot, sanoat 4.0 konsepsiyasi, ishlab chiqarish samaradorligi nazariyalari hamda innovatsion boshqaruv yondashuvlari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar asosida raqamli transformatsiyaning iqtisodiy mohiyati, uning korxonalar resurslaridan foydalanish samaradorligiga ta'siri hamda investitsion qarorlar qabul qilishdagi o'rni o'rganildi.

Empirik tahlil jarayonida neft va gaz sanoati korxonalarida qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar — SCADA, ERP, IoT, sun'iy intellekt va raqamli egizaklar (Digital Twin) tizimlarining ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri baholandi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari, jumladan ishlab chiqarish xarajatlari dinamikasi, mehnat unumdorligi, energiya sarfi va asosiy fondlardan foydalanish darajasi tahlil qilindi.

Tadqiqotda iqtisodiy-statistik, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda iqtisodiy modellashtirish usullaridan foydalanildi. Qiyosiy tahlil orqali raqamli texnologiyalar joriy etilgan va an'anaviy ishlab chiqarish tizimlari o'rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning samaradorlikka ta'siri baholandi. Tizimli yondashuv esa ishlab chiqarish jarayonlarini yagona raqamli ekotizim sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni baholashda xarajat–natija tahlili, investitsiyalarning qaytarilish muddati (Payback Period), sof joriy qiymat (NPV) hamda ichki rentabellik darajasi (IRR) kabi moliyaviy indikatorlardan foydalanildi. Bu ko'rsatkichlar raqamli transformatsiya loyihalarining iqtisodiy jihatdan maqbulligini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqotning axborot bazasini Muborak gazni qayta ishlash zavodi statistik ma'lumotlari, xalqaro ilmiy manbalar, sanoat hisobotlari hamda ochiq analitik

platformalar tashkil etadi. Olingan natijalar asosida raqamli transformatsiya jarayonlarini samarali boshqarish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun korxonada muayyan tashkiliy shart-sharoitlarning shakllanganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borgan tadqiqotlarimiz «Muborak gazni qayta ishlash zavodi» MChJda tashkiliy tayyorlik darajasini tahlil qilish korxonada raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun muayyan institutsional va texnologik asoslar shakllanganligini ko'rsatdi. Xususan:

1) 2014-2018 yillar mobaynida *ERP* tizimlari joriy etilgan bo'lib, xodimlarda ushbu axborot tizimi bilan ishlash bo'yicha amaliy tajriba shakllangan;

2) *TAJBT*lari asosiy texnologik sexlarni qamrab olgan bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati yaratilgan;

3) dispetcherlik markazi monitorli ish o'rinlari bilan jihozlangan va operatorlarda texnologik jarayonlarni real vaqtda kuzatish hamda tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllangan.

Shu bilan birga, tahlil jarayonida tashkiliy tayyorlik darajasini cheklayotgan qator omillar ham aniqlandi. Jumladan, ayrim axborot tizimlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi hozirgi vaqtda ham qo'lda amalga oshirilmoqda. Jumladan, laboratoriya axborotini boshqarish tizimi (*LIMS*) hamda energetika xo'jaligini avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi (*EHABT*) yagona korporativ axborot muhitiga to'liq integratsiya qilinmagan, shuningdek, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalari sohasida yetarli malakali mutaxassislar mavjud emas.

1.1-jadval «Muborak gazni qayta ishlash zavodi» MChJning raqamli yetuklik darajasini baholash

Baholash yo'nalishi	Maksimal ball	MGQIZdagi holat	Baholangan ball	Izoh va amaliy tavsiya
Strategiya va rahbariyat	20	O'rta	13	Raqamli transformatsiya strategiyasi mavjud, ammo to'liq rasmiylashtirilmagan va <i>KPI</i> tizimi bilan integratsiyalashmagan
Texnologik infratuzilma	20	Yaxshi	16	<i>SCADA/DCS</i> va <i>ERP</i> tizimlari amalda qo'llanilmoqda, biroq tizimlararo integratsiya darajasi yetarli emas
Ma'lumotlarni boshqarish	20	O'rta	11	Korporativ ma'lumotlar muhiti shakllangan, ammo ma'lumotlarni standartlashtirish va sifat nazorati cheklangan
Kadrlar va raqamli madaniyat	20	Past	8	Asosiy xodimlar <i>ERP/SCADA</i> tizimlaridan foydalanadi, biroq <i>AI/ML</i> bo'yicha mutaxassislar yetishmaydi
Kiber xavfsizlik	20	O'rta	12	<i>OT/IT</i> joriy qilingan, ammo audit va monitoring tizimlarini takomillashtirish talab etiladi
Jami / Cdm ko'rsatkichi	100	-	60 / 0,60	O'rta darajadagi raqamli yetuklik. <i>Cdm</i> <0,8 sharoitida yuqori darajadagi raqamli texnologiyalarni joriy etishdan avval ma'lumotlar muhiti va tashkiliy tayyorlikni mustahkamlash maqsadga muvofiq.

«Muborak gazni qayta ishlash zavodi» MChJda *LIMS* va *EHABT* tizimlarining yagona axborot muhitiga to'liq integratsiya qilinmaganligi aynan ushbu holatning amaliy ko'rinishi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tuzilmaviy cheklovlarni bartaraf etmasdan turib, sun'iy intellekt, mashinali o'qitish va raqamli egizak kabi yuqori darajadagi raqamli texnologiyalarni joriy etish ularning samaradorligini sezilarli darajada cheklaydi. Chunki ma'lumotlar

to'liqligi 60 %dan past bo'lgan sharoitda mashinali o'qitish modellarining bashorat aniqligi 70-80 %dan yuqori bo'lmasligi mumkin. Mazkur holat avvalgi pargarfda asoslangan korporativ ma'lumotlar omboridagi ma'lumotlar to'liqliligini kamida 95 %ga yetkazish zarurligini tashkiliy jihatdan yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari neft va gaz sanoati korxonalarida raqamli transformatsiya jarayonlarini joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan foydalanish darajasini yaxshilash hamda boshqaruv tizimlarining samaradorligini kuchaytirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar asosida ma'lumotlarni tezkor yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlarining kengayishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlari ustidan nazorat kuchayishi, boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifati oshishi hamda korxonada faoliyatining iqtisodiy natijalari yaxshilanishi aniqlandi. Shuningdek, raqamli transformatsiya ishlab chiqarish jarayonlarining shaffofligini ta'minlash, operatsion xarajatlarni qisqartirish va korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili ekanligi asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Filatov A.B., "Digital transformation in oil and gas industry", *Energy Economics Journal*, 2020.
2. Lacity M., Willcocks L., *Robotic Process Automation and Artificial Intelligence in Industry*, 2018.
3. Smith J., "Smart Fields in Oil and Gas: Optimization and Efficiency", *Journal of Petroleum Technology*, 2019.
4. Rossiya Energetika Vazirligi, *Digital Economy and Energy Sector Transformation*, 2021.
5. Davenport T.H., *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology*, Harvard Business School Press, 2013.

6. Porter M.E., Heppelmann J.E., “How Smart, Connected Products Are Transforming Competition”, *Harvard Business Review*, 2014.
7. Schwab K., *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, 2016.
8. Westerman G., Bonnet D., McAfee A., *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*, Harvard Business Review Press, 2014.
9. Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlström P., Henke N., Trench M., *Digital Transformation: Improving the Odds of Success*, McKinsey Global Institute, 2018.
10. Vial G., “Understanding Digital Transformation: A Review and Research Agenda”, *The Journal of Strategic Information Systems*, 2019.
- 11.

122.	Umarova Mehrinisa Sherali qizi INKLYUZIV TA'LIM MUHITINING TUZILISHI VA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI	800
123.	Eshmuradova A.A. SHOLI O'SIMLIKINI YETISHTIRISHDA JAHON TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB SAMARADORLIKNI OSHIRISH USULLARI	808
124.	Sanoyeva Gulbar Rizoqulovna TALABALARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATIDA TIL PORTFELINING O'RNI VA AHAMIYATI	812
125.	Saidqulova Gavhar Odiljon qizi MUSIQA MASHG'ULOTLARIDA QO'LLANILADIGAN KREATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI	819
126.	Maxamatjonova Mushtariybonu Alisher qizi JISMONIY MADANIYAT DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	829
127.	Achilova Mavluda Sadullayevna APPLICATION OF STEAM TECHNOLOGY IN EDUCATION AND ITS PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE	830
128.	Abdulahkimova Sarvinoz Baxtiyor qizi Mamatov Dilmurad Narmuradovich O'YIN TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KASB-HUNARGA QIZIQISHNI RIVOJLANTIRISH	837
129.	Abdurasulova Gulchexra Dilshod qizi MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	845
130.	Кудратуллаева Лиана Рустамовна ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОМПЕТЕНЦИИ МЫШЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	852
131.	Рахимова Шахноза Абдувахидовна ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	857
132.	Shokosimova Xadicha Abdukuddusovna PARABOLIK-GIPERBOLIK TURDAGI TENGLAMALAR UCHUN BOSHLANG'ICH VA CHEGARAVIY SHARTLARGA MOS YECHIMLAR	862
133.	Munis Abdullayev NEFT-GAZ SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLAR	867
134.	Ортикова Мафтуна Жасурбек кизи Эгамбергенов Иззатбек Шавкат угли ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ.	876
135.	Mengliyeva Saodat Jangirova MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI BOLALARINI HARAKATLI O'YINLAR ORQALI CHAQQONLIK JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	882